

CONHECIMENTO DA ENFERMAGEM SOBRE AS REAÇÕES ADVERSAS DA HEMOTRANSFUSÃO COM FOCO NA SEGURANÇA DO PACIENTE: REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 11/04/2024](#)

NURSING KNOWLEDGE OF ADVERSE REACTIONS TO BLOOD
TRANSFUSION WITH A FOCUS ON PATIENT SAFETY: AN INTEGRATIVE
REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10963194

Ilana Maria Brasil do Espírito Santo¹; Clóvis Corrêa de Carvalho²;
Rubenilson Luna Matos³; Luciane Resende da Silva Leonel⁴; Hildamar
Nepomuceno da Silva⁵; Sueli Noletto Silva Sousa⁶; Rosilene da Silva
Pereira⁷; Raquel Pereira Diniz⁸; Larissa Cardoso Rodrigues Pinto⁹; Erica
Cristina dos Santos Schnauffer¹⁰; Veridiana Giselle da Rosa¹¹; Bruno Cesar
Fernandes¹²; Juliana Custodio Lopes¹³; Pamela Caroline Guimarães
Gonçalves¹⁴; Erica Melina Bandeira De Rezende Costa¹⁵

RESUMO

A prática da hemotransfusão é uma parte essencial dos serviços de enfermagem, exigindo cuidados específicos para assegurar a qualidade

do cuidado e, especialmente, a segurança do paciente, devido ao elevado risco de eventos adversos. O presente estudo tem como objetivo, analisar o conhecimento da enfermagem sobre as reações adversas da hemotransfusão com foco na segurança do paciente. Foi realizada uma revisão de literatura do tipo integrativa realizada nas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), via PubMed; Web Of Science (WOS); Index To Nursing And Allied Health Literature (CINAHAL); Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados em Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Através dos descritores e por intermédio de operadores booleanos AND, sendo: Enfermagem AND conhecimentos, atitudes e prática em saúde AND transfusão de Sangue. Foram identificadas 151 publicações após aplicados os critérios de inclusão e exclusão, 10 estudos foram incluídos para análise. Como resultado, os estudos indicam que a presença da equipe de enfermagem desempenha um papel crucial em todo o processo de hemoterapia. Suas principais responsabilidades incluem a identificação precoce de reações adversas, o fornecimento de tratamento e o gerenciamento dessas reações, além de atividades educativas em saúde. Conclui-se que é fragilidade no que diz respeito ao conhecimento sobre hemotransfusão, seus potenciais reações adversas e os procedimentos adequados a serem adotados diante dessas situações, assim sugere-se estudos futuros que investiguem o impacto de programas de capacitação e educação continuada sobre o conhecimento e a prática dos profissionais de enfermagem.

Descritores: Enfermagem. Conhecimentos, atitudes e prática em saúde. Transfusão de Sangue.

ABSTRACT

The practice of blood transfusion is an essential part of nursing services, requiring specific care to ensure the quality of care and, especially, patient safety, given the high risk of adverse events. The present study aims to analyze nursing knowledge about adverse reactions to blood transfusion

with a focus on patient safety. An integrative literature review was conducted using the following databases: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) via PubMed; Web Of Science (WOS); Index To Nursing And Allied Health Literature (CINAHL); Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS); and Nursing Database (BDENF) via Virtual Health Library (VHL). Through descriptors and Boolean operators AND, namely: Nursing AND knowledge, attitudes, and practice in health AND Blood transfusion, 151 publications were identified after applying inclusion and exclusion criteria, with 10 studies included for analysis. As a result, the studies indicate that the presence of the nursing team plays a crucial role in the entire process of hemotherapy. Their main responsibilities include early identification of adverse reactions, providing treatment, managing these reactions, and conducting health education activities. It is concluded that there is a fragility regarding knowledge about blood transfusion, its potential adverse reactions, and the appropriate procedures to be adopted in these situations. Therefore, future studies are suggested to investigate the impact of training programs and continuous education on the knowledge and practice of nursing professionals.

Descriptors: Nursing. Health Knowledge, Attitudes, Practice. Covid-19. Blood Transfusion.

1 INTRODUÇÃO

A prática da hemoterapia envolve a introdução de hemocomponentes no corpo do paciente para restaurar sua saúde, procedimento também conhecido como transfusão de sangue. Essa técnica é amplamente utilizada no Brasil, e o governo desempenha um papel crucial na garantia de sua segurança e eficácia. O governo implementou diversas medidas legais, como normas, decretos, regulamentos e resoluções da ANVISA, para padronizar e regulamentar os serviços de hemoterapia (Leite et al., 2018).

Os serviços de hemoterapia devem obedecer a diretrizes específicas para garantir a segurança e o bem-estar tanto de doadores quanto de receptores. Estas diretrizes abrangem vários aspectos, incluindo a qualificação do pessoal envolvido, a estrutura física das instalações e o sistema de gestão da qualidade. Por exemplo, o serviço deve estar sob responsabilidade técnica de profissional médico especializado em hemoterapia ou hematologia. A estrutura física deve atender a requisitos específicos para minimizar o risco de erros e garantir a boa execução das atividades, como coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue (Alencar et al., 2023).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente em 2009, definindo um conjunto de seis metas internacionais com o objetivo de minimizar o risco de danos desnecessários relacionados ao cuidado em saúde. Após a implementação da aliança, o pacto mundial foi adotado no Brasil em 2013, quando o Ministério da Saúde (MS), por meio da Portaria nº 529, instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) (Ferreira et al., 2021).

Esse programa tem como meta contribuir para a melhoria da qualidade do cuidado em saúde em todas as instituições de saúde do país. Além disso, o PNSP promove e apoia a implementação de iniciativas destinadas à segurança do paciente em diversas áreas, incluindo atenção, organização e gestão dos serviços de saúde. Ele também envolve pacientes e familiares nas ações de segurança, amplia o acesso da sociedade à informação sobre o assunto e incentiva a inclusão desse tema no ensino, desde o nível médio técnico até a graduação e especialização (Lopes et al., 2020).

As atividades dos serviços de hemoterapia abrangem processos tanto pré-transfusionais quanto pós-transfusionais. No estágio pré-transfusional, o processo começa com a identificação da necessidade do componente sanguíneo, seguido pela divulgação midiática para a captação de doadores. Posteriormente, ocorrem entrevistas e exames

com o doador para determinar sua aptidão, análise sanguínea, verificação da compatibilidade do material e, quando tudo está em conformidade, inicia-se a coleta, processamento, estocagem, distribuição e transfusão dos hemocomponentes e hemoderivados, além do registro e monitoramento retroativo (Vieira et al., 2021).

Os processos pós-transfusionais começam quando o receptor recebe o sangue ou componente, e incluem a avaliação de possíveis complicações, bem como a observação da melhora do paciente. De acordo com dados estatísticos do Ministério da Saúde (MS) em 2019, aproximadamente 3,2 milhões de bolsas de sangue foram coletadas, sendo que 2,95 milhões dessas foram transfundidas. Esses números indicam um alto volume de transfusões realizadas anualmente, embora nem todo o sangue doado seja totalmente utilizado (Brasil, 2020). Embora a transfusão sanguínea seja geralmente considerada um procedimento seguro, não está isenta de riscos. Portanto, é crucial que os profissionais de enfermagem compreendam os possíveis riscos associados, pois é essencial evitar impactos adversos da terapia transfusional para garantir uma assistência de alta qualidade.

Os riscos e complicações associados às transfusões de sangue podem ser classificados como imediatos ou tardios, dependendo de quando ocorrem. Riscos imediatos podem ocorrer durante ou dentro de 24 horas após o procedimento, enquanto riscos tardios podem ocorrer após este período. Alguns possíveis eventos adversos incluem reação hemolítica aguda, febre não hemolítica, reações alérgicas (leve, moderada ou grave), sobrecarga de líquidos, contaminação bacteriana, edema pulmonar não cardiogênico (TRALI), reação hipotensiva e hemólise não imune (Vieira et al., 2021).

Para minimizar esses riscos, recomenda-se a utilização de sangue de doadores compatíveis para os principais antígenos eritrocitários dos sistemas sanguíneos. Isso ocorre porque os riscos relacionados à transfusão estão geralmente associados a múltiplas reações

transfusionais, tanto imediatas quanto tardias, como aloimunização, sobrecarga de ferro, reações hemolíticas, reações alérgicas e hiperviscosidade (Nascimento et al., 2023).

Considerando estes possíveis eventos adversos e a segurança na terapia transfusional, o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), mediante a Resolução nº511/2016, ressalta que é necessário e indispensável o conhecimento da equipe de enfermagem em hemoterapia, e afirma que estes profissionais poderão atuar neste campo do conhecimento, porém mediante uma capacitação profissional e assim os enfermeiros coordenadores devem ser especialistas na área. É de competência privativa do enfermeiro os cuidados de maior complexidade técnica e científica, além do planejamento, execução, coordenação, supervisão e avaliação de procedimentos que envolvem a hemoterapia nas unidades de saúde (Lopes et al., 2020).

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), por meio da Resolução nº 511/2016, destaca a importância do conhecimento da equipe de enfermagem em hemoterapia para garantir a segurança na terapia transfusional. A resolução enfatiza que os profissionais de enfermagem podem atuar nesse campo, desde que recebam uma capacitação profissional adequada. Além disso, ressaltamos que os enfermeiros coordenadores devem ser especialistas na área. É de responsabilidade exclusiva do enfermeiro a prestação de cuidados de alta complexidade técnica e científica, bem como o planejamento, execução, coordenação, supervisão e avaliação dos procedimentos relacionados à hemoterapia nas unidades de saúde (Alencar et al., 2023).

Desta forma, o presente estudo tem como objetivo, analisar o conhecimento da enfermagem sobre as reações adversas da hemotransfusão com foco na segurança do paciente.

2 MÉTODO

Este estudo adota uma abordagem de revisão integrativa, conforme as diretrizes estabelecidas no protocolo *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) (Moher et al., 2009). Para tal, foram seguidas as etapas delineadas por Mendes, Silveira e Galvão (2008), as quais englobam: formulação da pergunta de pesquisa, busca e seleção dos estudos a serem incorporados na revisão, definição das características dos estudos, avaliação crítica para inclusão dos estudos, interpretação e discussão dos resultados, além de apresentação da revisão de maneira coesa e compreensível.

Para elaboração da pergunta de partida da pesquisa foi utilizada a estratégia PICO (P: Paciente, problema ou população; I: fenômeno de interesse; Co: Contexto) (Karino; Feli, 2012), onde paciente, problema ou população (P): enfermagem; fenômeno de interesse (I): conhecimento; Contexto (Co): Transfusão de Sangue. Contribuindo para construção dos seguintes termos: (P) – enfermagem; (I) – conhecimentos, atitudes e prática em saúde; (Co) Transfusão de Sangue. Resultando na seguinte questão: Quais os conhecimentos da enfermagem sobre o processo de hemotransfusão ?

A busca dos estudos foi realizada nos dias 6 de abril de 2024, nas bases de dados: *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), via PubMed; *Web Of Science* (WOS); Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados em Enfermagem (BDENF) via Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e *Index To Nursing And Allied Health Literature* (Cinahl).

De início, para busca dos estudos foi utilizado como estratégia à combinação de descritores controlados (indexados nas bases de dados respectivas) e não controlados. Os descritores controlados foram selecionados por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e *Medical Subject Headings* (MeSH Terms). De modo a ampliar a estratégia de busca, realizou-se a combinação dos descritores controlados e não controlados, por intermédio de operadores booleanos AND, sendo:

Enfermagem AND conhecimentos, atitudes e prática em saúde AND transfusão de Sangue.

Na fase inicial, os títulos e resumos foram identificados e avaliados independentemente por dois revisores para selecionar aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade. Os artigos potencialmente relevantes foram selecionados através da revisão dos títulos e resumos. Se os resumos fornecessem dados suficientes ou não estivessem disponíveis, o artigo completo era recuperado e examinado para determinar se preenchia os critérios de inclusão. Discordâncias foram resolvidas por meio de discussão com um terceiro revisor. Para otimizar a seleção dos estudos, utilizou-se o software bibliográfico EndNote, que facilitou a organização e gestão das referências, assegurando uma pesquisa sistemática e abrangente.

Na etapa seguinte desta revisão, após a leitura completa de todos os estudos incluídos, foi realizada a extração de dados por meio de um instrumento adaptado, buscando informações sobre os autores, período, ano de publicação, país, base de dados, método, tamanho da amostra e instrumentos utilizados na coleta de dados, bem como as conclusões dos estudos.

O processo de extração de dados foi conduzido por dois pesquisadores utilizando o programa Microsoft Word®, com o objetivo de sintetizar as informações dos estudos incluídos na revisão. A avaliação da qualidade dos estudos primários foi realizada utilizando dois instrumentos considerados mais apropriados para os desenhos metodológicos dos estudos incluídos nesta revisão integrativa. Para avaliar a qualidade dos estudos qualitativos, foi utilizado o Critical Appraisal Skills Programme (CASP) (CAPS, 2018). Além disso, a escala Methodological Index for Non-randomized Studies (MINORS) foi empregada para avaliar os estudos não randomizados. Esta escala é composta por 12 itens, cada um pontuado de zero a dois, e foi adaptada por Slim et al. (2003).

Foram identificadas 151 publicações. Na primeira análise, 80 foram excluídos por estarem duplicados, restando 71, onde 15 foram excluídos pois não estavam disponíveis, 2 por ser dissertação ou tese e 35 por serem revisões, sendo 19 incluídos para leitura completa, sendo que 9 foram excluídos pois estavam fora da temática, restando 10 estudos incluídos. A Figura 1 representa o fluxograma do processo de busca, de acordo com o PRISMA,

Figura 1: Fluxograma do processo de identificação de referências, conforme recomendação do PRISMA. 2024

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos incluídos para síntese qualitativa após o processo de leitura na íntegra estavam publicados entre os anos de 2015 e 2023. A distribuição dos anos de publicação dos artigos apresenta uma tendência dominante em 2021, com 40% dos artigos incluídos no estudo sendo publicados neste ano. Os anos de 2017 e 2019 têm uma representação igual, cada um contribuindo com 20% dos artigos, enquanto os anos de 2015, 2022 e 2023 possuem uma representação individual de 10% cada. Esta distribuição sugere uma concentração significativa de publicações em 2021, com um padrão mais uniforme observado nos outros anos analisados (Quadro 1).

Sendo que a maioria dos estudos incluídos nesta revisão foi recuperada em diferentes bases de dados, refletindo uma ampla busca na literatura. A distribuição dos artigos de acordo com as bases de dados de indexação revela uma predominância significativa de artigos indexados na Medline, totalizando 60% do conjunto de dados analisados. A BDNF e a LILACS apresentam uma representação menor, contribuindo com 20% e 10% dos artigos, respectivamente (Quadro 1).

Em relação à distribuição por país, observa-se uma diversidade geográfica dos estudos incluídos. O Brasil se destaca como o país com a maior representatividade, contribuindo com 40% dos artigos. Isso pode refletir a importância atribuída à pesquisa em enfermagem no Brasil, bem como questões específicas relacionadas à transfusão sanguínea nesse contexto. Além disso, os Estados Unidos, Irã, Japão, Gana, Índia e Canadá estão igualmente representados, indicando um interesse global na temática (Quadro 1).

Quadro 1: Caracterização dos artigos, 2024 (N=10).

Nº	TÍTULO	AUTORIA	BASE	ANO	PAÍS	REVISTA
1	Fatores associados ao conhecimento da equipe de enfermagem de um hospital	Tavares et al.	Medline	2015	Brasil	Rev. Latino-Am. Enfermagem

	universi tário sobre transfus ão sanguín ea					
2	Desafio s da enferm agem diante das reações transfus ionais	Silva et al.	BDENF	2017	Brasil	Rev. enferm. UERJ
3	Saberes do enferm eiro para o cuidado no process o transfus ional em recém- nascido s	Cherem et al.	LILACS	2017	Brasil	Revista Gaúcha de Enferm agem

4	Educação permanente de equipe de enfermagem em reação transfusional	Nazário et al.	BDEF	2019	Brasil	Rev. enferm. UFPE on line
5	Conhecimento sobre transfusão de sangue entre enfermeiros	Encan et al.	Medline	2019	Estados Unidos	Revista de Educação Continuada em Enfermagem
6	Avaliação do conhecimento sobre transfusão de sangue em enfermeiras	Yami et al.	Medline	2021	Irão	Medicina Transfusional

	iraniana s de hospitais de Teerã					
7	Uma pesquis a com enferm eiros para avaliar a prática transfus ional à beira do leito por meio de sistema de identific ação eletrôni ca: experiê ncia em hospital universi tário	Nakam ura et al.	Medline	2021	Japão	Medicin a Transfus ional

8	Práticas seguras de transfusão de sangue entre enfermeiros em um importante centro de referência em Gana	Bediako et al.	Medline	2021	Gana	Avanços em Hematologia
9	Um estudo intervencionista prospectivo para avaliar o impacto de um 'treinamento compacto estruturado' no	Malhotra et al.	Medline	2022	Índia	Medicina Transfusional

	conhecimento e nas habilidades de práticas seguras de transfusão de sangue entre enfermeiros que trabalham em um instituto de cuidados terciários					
10	Compreendendo as práticas de enfermagem e as perspec	Miao et al.	Medline	2023	Canadá	Revista de Enfermagem Clínica

tivas da notifica ção de reações transfus ionais					
---	--	--	--	--	--

FONTE: Autores

Os estudos incluídos variam em seus desenhos metodológicos, abrangendo desde estudos observacionais transversais até estudos descritivos qualitativos. Essa diversidade metodológica permite uma compreensão abrangente das questões relacionadas ao conhecimento e práticas de enfermagem em transfusão sanguínea. Os estudos quantitativos fornecem informações objetivas sobre a prevalência de conhecimento e práticas deficientes, enquanto os estudos qualitativos exploram as percepções e experiências dos enfermeiros no contexto da transfusão sanguínea (Quadro 2).

O tamanho da amostra varia consideravelmente entre os estudos, indo de 15 a 1006 profissionais de enfermagem. Amostras maiores tendem a fornecer resultados mais representativos e generalizáveis, enquanto amostras menores podem oferecer informações mais detalhadas sobre questões específicas (Quadro 2).

A análise da qualidade metodológica dos estudos revela uma variação na pontuação atribuída a cada pesquisa. Dos dez estudos examinados, a maioria demonstrou uma qualidade metodológica razoavelmente boa, com cinco estudos alcançando uma pontuação de 80%, o que sugere uma alta qualidade metodológica (Quadro 2).

Quadro 2: Análise de conteúdo dos artigos.2024 (N=10).

Nº	MÉTODO	QUALIDAD E	AMOSTRA	CONCLUSÃ O
----	--------	---------------	---------	---------------

		METODOLÓGICA		
1	Estudo observacional, transversal e quantitativo	8	209 profissionais de enfermagem	A média geral de conhecimento foi de 52,66%; na Etapa Pré-transfusional correspondeu a 53,38%; na Etapa Transfusional 51,25% e, na Etapa Pós-transfusional, 62,68%. Os fatores relacionados ao conhecimento foram categoria profissional e receberam treinamento e/ou orientação para realizar o processo transfusional ($p < 0,01$).

2	Estudo descritivo com abordagem quantitativa,	8	95 profissionais de enfermagem	Entre os entrevistados, 93% foram mulheres, 80% com tempo de formação superior a 10 anos, das quais 49% nunca monitoraram transfusões de hemocomponentes ou hemoderivados. Verificou-se que 59% desconhecem o tempo máximo para a infusão do concentrado de hemácias e 76% não sabiam o tempo mínimo para realizar
---	---	---	--------------------------------	--

				<p>essa infusão. Quanto às reações adversas, 65% afirmaram saber identificá-las e 19% não souberam a conduta que deviam adotar diante de reações transfusionais.</p>
3	Estudo descritivo, exploratório, qualitativo	7	15 profissionais de enfermagem	<p>Os enfermeiros possuem conhecimento do processo, mas não executam passos importantes, conforme a legislação, tais como: a não conferência</p>

				de todos os dados contidos no rótulo da bolsa de sangue, os sinais e sintomas diante uma suspeita de reação transfusiona l, as condutas frente a cada reação, bem como o preenchime nto da FIT.
4	Estudo qualiquantit ativo e explicativo,	7	37 profissionais de enfermagem	Mostrou-se, pelo desempenh o dos profissionais entre as avaliações do pré e do pós-teste, que o treinamento em reação transfusiona

				<p>I se deu de maneira satisfatória, pois, de acordo com o teste estatístico utilizado, a HA das médias dos grupos serem significativamente diferentes foi aceita, sendo que o teste atingiu 82% da equipe de Enfermagem do hospital.</p>
5	Estudo descritivo transversal	7	171 profissionais de enfermagem	Os enfermeiros necessitam de formação em serviço para melhorar o seu conhecimento sobre

				práticas seguras de transfusão de sangue, especificamente porque os conjuntos de transfusão de sangue são a causa mais frequente de reações à transfusão de sangue e de reações adversas associadas à transfusão de sangue.
6	Estudo descritivo com abordagem quantitativa,	8	325 profissionais de enfermagem	A maioria dos enfermeiros não possuía conhecimento em atividades pré-transfusionais. A análise também

				revelou que houve uma correlação significativa entre a pontuação de conhecimento e o grau acadêmico.
7	Estudo descritivo transversal	7	1006 profissionais de enfermagem	A maioria dos enfermeiros (>90%) realizou a verificação do paciente por duas pessoas e a assinatura do rótulo por duas pessoas no momento da coleta das amostras de sangue. A maioria dos enfermeiros (>90%) realizou a administraç

				<p>ção de sangue a duas pessoas envolvendo uma dupla médico-enfermeiro e verificação pré-transfusional eletrônica usando um EIS antes da administração de sangue.</p>
8	Estudo descritivo com abordagem quantitativa	8	279 profissionais de enfermagem	<p>A pontuação média obtida em todas as quatro categorias de conhecimento sobre transfusão de sangue avaliadas foi 29, com 54% dos entrevistados</p>

s
pontuando
abaixo da
média. A
pontuação
geral mais
alta em
conhecimen
to foi de
53%. Isto
indica que
os
enfermeiros
tinham
poucos
conhecimen
tos sobre
práticas
seguras de
transfusão
de sangue,
conforme
estipulado
nas
directrizes
clínicas para
transfusão
de sangue
do Serviço
Nacional de
Sangue do
Gana.

9	Estudo descritivo com abordagem quantitativa	8	200 profissionais de enfermagem	<p>Após um mês de intervenção (fase I), os escores de conhecimento nos domínios A, B, C, D e E aumentaram significativamente no grupo de intervenção.</p> <p>Na fase II, após três meses de treinamento, houve melhorias significativas nos escores para todos os domínios, com exceção do domínio E, em comparação com o início do estudo.</p>
---	--	---	---------------------------------	---

10	Estudo qualitativo descritivo	7	25 profissionais de enfermagem	<p>O estudo revelou que as práticas de enfermagem de notificação de reações adversas relacionadas à transfusão não estão padronizadas para atender às diretrizes institucionais de notificação. Existe subnotificação de reações febris nesta instituição. Os principais conceitos descobertos incluíram os factores que afectam as práticas de notificação</p>
----	-------------------------------	---	--------------------------------	---

				de transfusões dos enfermeiros, bem como as barreiras e facilitadores à notificação de transfusões.
--	--	--	--	---

FONTE: Autores

A análise do conhecimento da enfermagem sobre reações adversas da hemotransfusão, com foco na segurança do paciente, revela uma série de descobertas significativas. Iniciando a discussão, Tavares et al. (2015) enfatizam que fatores como treinamento e orientação são cruciais para influenciar positivamente o conhecimento dos profissionais sobre o processo transfusional, ressaltando a importância de intervenções educativas para garantir práticas seguras e minimizar riscos para o paciente.

Seguindo essa linha de raciocínio, Silva et al. (2017) destacam lacunas importantes no conhecimento dos enfermeiros, especialmente em relação aos tempos de infusão e ao manejo de reações adversas. Esses achados sublinham a necessidade urgente de programas educacionais contínuos para melhorar a competência dos profissionais e garantir a segurança do paciente durante o processo transfusional.

No entanto, Cherem et al. (2017) trazem à tona a questão da aplicação prática do conhecimento teórico, evidenciando discrepâncias entre o conhecimento dos enfermeiros e sua execução de passos cruciais, como a identificação de sinais de reação transfusional e o preenchimento

adequado de formulários. Essa desconexão destaca a importância não apenas do conhecimento, mas também da aplicação efetiva desse conhecimento na prática clínica.

Por outro lado, Nazário et al. (2019) oferecem uma visão positiva ao demonstrarem que o treinamento em reação transfusional pode ser eficaz em melhorar o desempenho dos profissionais, reforçando a ideia de que investir em capacitação pode ser uma estratégia eficaz para aprimorar a segurança do paciente durante a hemotransfusão.

Encan et al. (2019) ressaltam a urgência de formação em serviço para melhorar o conhecimento dos enfermeiros sobre práticas seguras de transfusão de sangue, destacando a necessidade de uma abordagem contínua e abrangente para garantir a competência dos profissionais nesse aspecto crucial da assistência à saúde.

Para Yami et al. (2021) para garantir a segurança e eficácia das ações de enfermagem durante a hemotransfusão, é imprescindível que os profissionais possuam conhecimento técnico sólido, sejam capacitados e se mantenham atualizados constantemente. Segundo Bediako et al. (2021) um aspecto crucial é o estímulo contínuo ao aprendizado no âmbito da hemoterapia, até que toda a equipe de enfermagem demonstre total engajamento e confiança em suas responsabilidades relacionadas às unidades de hemocomponentes.

Nesse sentido, Nakamura et al. (2021) esses esforços são essenciais para minimizar possíveis danos aos pacientes. Além disso, incluem ações como a correta identificação do paciente e dos hemoderivados, monitoramento contínuo do paciente durante todo o processo transfusional para detectar precocemente quaisquer reações adversas e conhecimento adequado sobre o manuseio dos hemoderivados, a fim de evitar seu descarte indevido.

Para Tavares et al. (2015) na esfera da hemoterapia e hematologia, o papel do profissional de enfermagem é essencial para assegurar a promoção da

saúde e a segurança tanto do doador quanto do receptor. Nesse contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estipula diretrizes específicas para os procedimentos de hemotransfusão, os quais devem ser rigorosamente observados pelos enfermeiros durante sua execução. Entre os protocolos estabelecidos, destaca-se a interrupção imediata da hemotransfusão diante de qualquer manifestação de reação adversa. Além disso, é fundamental garantir a permeabilidade do acesso por meio da administração de solução fisiológica a 0,9%. A verificação cuidadosa da identificação dos hemoderivados a serem transfundidos também é imprescindível para evitar erros de administração.

Nesse sentido, segundo Silva et al. (2017) o monitoramento constante dos sinais vitais e do estado cardiorrespiratório do paciente é uma prática essencial durante todo o procedimento. Caso ocorra qualquer sinal de reação, é imperativo comunicar imediatamente a equipe de saúde para avaliação e intervenção adequadas. Em situações em que seja necessário estabelecer um novo acesso, o enfermeiro deve realizar a punção de forma precisa e cuidadosa.

As conclusões de Malhotra et al. (2022) corroboram essas descobertas ao demonstrarem que intervenções educacionais estruturadas podem resultar em melhorias significativas nos escores de conhecimento dos enfermeiros sobre reações adversas da hemotransfusão, enfatizando a importância de programas educacionais contínuos e bem planejados para garantir a segurança do paciente. Já Miao et al. (2023) destacam desafios persistentes na padronização e notificação de reações adversas relacionadas à transfusão por parte dos enfermeiros, sublinhando a necessidade de políticas claras e diretrizes institucionais para promover uma abordagem consistente e segura no manejo de reações transfusionais.

4 CONCLUSÃO

Diante da análise sobre o conhecimento da enfermagem sobre as reações adversas da hemotransfusão com foco na segurança do paciente, fica evidente a fragilidade no que diz respeito ao conhecimento sobre hemotransfusão, seus potenciais reações adversas e os procedimentos adequados a serem adotados diante dessas situações. Essa lacuna é observada especialmente entre profissionais que realizam o procedimento sem especialização específica nessa área. Essa falta de conhecimento pode acarretar em consequências negativas para a segurança e o bem-estar dos pacientes. É essencial que todos os profissionais envolvidos na hemotransfusão, mesmo que não especializados, estejam devidamente capacitados e atualizados sobre os protocolos de segurança, identificação de reações adversas e as ações de enfermagem necessárias em cada contexto.

Os estudos indicam que a presença da equipe de enfermagem desempenha um papel crucial em todo o processo de hemoterapia. Suas principais responsabilidades incluem a identificação precoce de reações adversas, o fornecimento de tratamento e o gerenciamento dessas reações, além de atividades educativas em saúde. Destaca-se que a educação contínua é fundamental para garantir um cuidado eficaz, proporcionando conhecimento à equipe de enfermagem. No entanto, constata-se que essa área ainda apresenta deficiências com base nas pesquisas analisadas.

Sugere-se estudos futuros que investiguem o impacto de programas de capacitação e educação continuada sobre o conhecimento e a prática dos profissionais de enfermagem em relação à hemotransfusão.

REFERENCIAS

ALENCAR, Roberto Pereira et al. Avaliação do conhecimento do enfermeiro sobre hemotransfusão em um hospital de referência em trauma. **Revista científica da escola estadual de saúde pública de goiás” cândido santiago**”, v. 9, p. 1-15 9f6, 2023.

BEDIAKO, Agnes Asare et al. Safe blood transfusion practices among nurses in a major referral center in Ghana. **Advances in Hematology**, v. 2021, 2021.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. 2020, disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2020/junho/brasil-consegue-ampliar-transfusoes-de-sangue-mas-coleta-diminui> acesso em 08 de abr. 2024

CHEREM, Estefânia de Oliveira et al. Saberes do enfermeiro para o cuidado no processo transfusional em recém-nascidos. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 38, p. e63557, 2017.

ENCAN, Beril; AKIN, Semiha. Knowledge of blood transfusion among nurses. **The Journal of Continuing Education in Nursing**, v. 50, n. 4, p. 176-182, 2019.

FERREIRA, Emanuela Batista et al. Hemovigilância: conhecimento da equipe de enfermagem sobre reações transfusionais. **Enfermagem em Foco**, v. 12, n. 4, 2021.

KARINO, Marcia Eiko; FELLI, Vanda Elisa Andres. Enfermagem baseada em evidências: avanços e inovações em revisões sistemáticas. **Ciência, Cuidado e Saúde**, v. 11, p. 11-15, 2012.

LEITE, Giulena Rosa et al. SEGURANÇA DO PACIENTE NA HEMOTRANSFUSÃO: atitude e conhecimento de enfermeiros no sudoeste de Goiás. **Itinerarius Reflectionis**, v. 14, n. 4, p. 01-13, 2018.

LOPES, Daniela et al. A enfermagem no contexto da hemoterapia: a segurança ao paciente. **Saude Coletiva**, v. 10, n. 55, 2020.

MALHOTRA, Sheetal et al. A prospective interventional study to assess the impact of a 'structured compact training' on knowledge and skills of safe

blood transfusion practices among nurses working in a tertiary care institute. **Transfusion Medicine**, v. 32, n. 1, p. 32-37, 2022.

MENDES, Karina Dal Sasso; SILVEIRA, Renata Cristina de Campos Pereira; GALVÃO, Cristina Maria. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & contexto-enfermagem**, v. 17, p. 758-764, 2008.

MIAO, Wenxin et al. Understanding the nursing practices and perspectives of transfusion reaction reporting. **Journal of Clinical Nursing**, v. 32, n. 7-8, p. 1045-1052, 2023.

NAKAMURA, Yuki et al. A survey of nurses to assess transfusion practice at the bedside using an electronic identification system: experience at a university hospital. **Transfusion Medicine**, v. 31, n. 1, p. 5-10, 2021.

NASCIMENTO, Francisco Anderson Abreu et al. Conhecimentos da equipe de enfermagem de terapia intensiva sobre reações transfusionais: revisão narrativa. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 4, n. 3, p. 239-243, 2023.

NAZÁRIO, Saimon da Silva et al. Educação permanente de equipe de enfermagem em reação transfusional. **Rev. enferm. UFPE on line**, p. 307-314, 2019.

SILVA, Emísia Maria et al. Desafios da enfermagem diante das reações transfusionais [Nursing challenges in responding to transfusion reactions] [Retos de la enfermería ante las reacciones transfusionales]. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 25, p. e11552-e11552, 2017.

SLIM, Karem et al. Methodological index for non-randomized studies (minors): development and validation of a new instrument. **ANZ journal of surgery**, v. 73, n. 9, p. 712-716, 2003.

TAVARES, Jordânia Lumênia et al. Factors associated with knowledge of the nursing staff at a teaching hospital on blood transfusion. **Revista**

latino-americana de enfermagem, v. 23, p. 595-602, 2015.

VIEIRA, Rejane Fernandes et al. Intervenções da Enfermagem nos Eventos Adversos da Transfusão Sanguínea: Perspectivas Reais/Nursing Interventions to Adverse Events of Blood Transfusion: Real Perspectives. **Saúde em Foco**, v. 8, n. 3, p. 3-22, 2021.

YAMI, Amir et al. Assessment the knowledge of blood transfusion in Iranian nurses of Tehran's hospitals. **Transfusion Medicine**, v. 31, n. 6, p. 459-466, 2021.

¹Enfermeira Assistencial- HU UFGD/EBSERH. Mestra em Ciências e Saúde- CCS / UFPI. Email: llanabrazy76l@gmail.com.

²Médico Oftalmologista do HUUFPI/EBSERH. Email: ccc1983@gmail.com

³Mestre em Promoção de Saude, Desenvolvimento Humano E Sociedade/ULBRA. Email: rubenilsonluna@hotmail.com

⁴Enfermeira Assistencial do HUUFPI/ EBSEH. Especialista em UTI- UNIPÓS. Email: lucianeresendelinda@gmail.com

⁵Enfermeira Assistencial HUUFPI/EBSERH. Email: hildamarsilva@yahoo.com.br

⁶Enfermeira Assistencial HUUFPI/EBSERH. Email: suelinoleto@hotmail.com

⁷Enfermeira Assistencial HUUFPI/EBSERH. Email: rosilenesilva.pereira@hotmail.com

⁸Enfermeira Assistencial HUUFPI/EBSERH. Email: raquelpereiradiniz@gmail.com

⁹Enfermeiro Assistencial do HU UFPI/EBSERH. Email:

Larissa.crp@outlook.com

¹⁰Enfermeira Assistencial do HU UFGD/EBSERH. Email:

ericasschnauer@hotmail.com

¹¹Enfermeira Especialista em Urgência e Emergência/Faculdade Cristo

Redentor. Email: cassavaraveri@gmail.com

¹²Enfermeiro Assistencial HU UFGD/EBSERH. Mestre em Ensino em Saúde

UEMS. Email: brunoanaisafernandes@gmail.com

¹³Enfermeira Assistencial do HUGD/EBSERH. Email:

lopes.enf.juliana@gmail.com

¹⁴Enfermeira Assistencial HUUFP/EBSERH. Email:

pamggoncalves@gmail.com

¹⁵Enfermeira Assistencial do HU UFPI/EBSERH. Email:

ericambrc@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil